

CHUQUR NEYRON TARMOQNI O`QITISH ORQALI MASTAT TIZIMINI ALGORITMI

Fayzullayeva Zarnigor Inatillayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU dotsenti. Zarnigor18z02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760069>

Hozirgi kunda inson hayotining barcha sohalarida, ayniqsa internetda juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Muhim ma'lumotni mavjud ma'lumotlar bazasidan xulosa yaratish orqali ko'rib chiqish va ajratish mumkin. Matn mazmuni ko'payishda davom etar ekan, matnni umumlashtirish uchun aqlliroq va takomillashtirilgan yechimlarni joriy etish orqali ushbu o'sishni boshqarish tadqiqot hamjamiyatiga yuk bo'lib qoldi. Ma'lumotlar o'sishining tezligi va hajmining ortishi bilan, katta hajmdagi matn hujjatlaridan zarur ma'lumotlarni olish ancha murakkablashadi. Bu ma'lumotlar ko'plab turli maqsadlar uchun zarur bo'lsa-da, ulardan samarali foydalanish uchun ularni tezda olish zarurati yuzaga keladi. Bunday holatlarda, avtomatik qisqartirish vositalari asosiy yechim sifatida qaraladi. Shuni hisobga olib, tadqiqot sohasida doimiy ravishda matnni avtomatik umumlashtirish (MASTAT) uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga talab ortib bormoqda. MASTAT - bu asl hujjatning eng muhim mazmunini yo'qotmasdan asl matn hujjatidan qisqaroq matn yaratish dasturiy ta'minotidir.

Deep learning (Chuqur o'rganish) — bu mashinani o'rganishning bir tarmog'i bo'lib, inson miyasi qanday ishlashidan ilhomlangan. "Chuqur" o'rganishning sababi, unda qarorlar qabul qilishda yordam beradigan turli vaznlarga ega bo'lgan bir nechta qatlamlardan iborat neyronlar mavjud. Chuqur o'rganishni ikki asosiy bosqichga bo'lish mumkin: o'rgatish (training) va chiqarish (inference).

So'nggi yillarda matnni qisqartirish vazifalari uchun bir qancha chuqur o'rganish modellarining taklif qilinishi muhim ahamiyatga ega. BERT (Devlin, Chang, Lee, & Toutanova, 2018) tabiiy til vazifalari uchun oldindan o'rgatilgan neyron tarmoq bo'lib, transformator asosidagi arxitekturasi bilan turli NLP benchmarklarida ilg'or natijalarni ko'rsatdi. BERT, kiritilgan matnning semantik va kontekstual ma'lumotlarini tahlil qilishda yuqori samaradorlikka erishganini isbotladi. RoBERTa (Liu va boshqalar, 2019) — BERT ning takomillashtirilgan versiyasi bo'lib, matn ketma-ketliklarini uzaytirish, dinamik maskalash va keyingi jumla prognozasi maqsadini olib tashlash orqali oldindan o'rgatish jarayonini yaxshilaydi. RoBERTa, BERT ga nisbatan matn qisqartirish vazifalarini bajarishda samarali ekanligini isbotlab, yuqori sifatli qisqartirishlarni yaratishda muvaffaqiyatga erishdi va bir nechta NLP benchmark testlarida zamonaviy natijalarga erishdi. BERT/Roberta modelining NLP vazifalaridagi a'lo darajadagi ishlashiga asoslanib, ushbu modelga asoslangan ko'plab kengaytma ishlari amalga oshirildi. BertSum (Liu, 2019) BERT pre-o'rgatilgan til modellari yordamida ekstraktiv qisqartirishlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv BERT ni katta matn ma'lumotlar to'plamida qayta o'rgatishni o'z ichiga oladi va qisqartirishlarni yaratish hamda ularni turli klassifikatorlar yordamida sinovdan o'tkazish jarayonini amalga oshiradi. BertSum, jumla Transformer qatlamidan foydalanib yaxshi natijalarga erishdi.

Ekstraktiv qisqartirishda, ba'zan butun jummalarni chiqarish, keraksiz va takroriy ma'lumotlarni kiritilishiga olib kelishi mumkin. Zhou va boshqalar (Zhou, Wei, & Zhou, 2020) ekstraktiv qisqartirish metodini taklif qiladilar, bunda sub-jumlalar (subsentences) ekstraktiv birlik sifatida ishlatiladi. Ular, ekstraktiv matn qisqartirishda jumla tanlash uchun turli

darajadagi aniqrog'lik — so'z, jumla va paragrafning ta'sirini o'rganib, samaradorlikni bir nechta benchmark ma'lumotlar to'plamida BERT-ga asoslangan model yordamida baholaydilar. Ularning natijalari jumla darajasida qisqartirishning so'z yoki paragraf darajasida qisqartirishga qaraganda samaraliroq ekanligini ko'rsatdi.

Ushbu yondashuvda BERT va chuqur neyron tarmoqlarini birgalikda qo'llagan holda matnni qisqartirish jarayoni ko'rib chiqildi. BERT modelini semantik tahlil yordamida qo'llash transformator asosida ishlash hisoblanib, ikki tomonlama (bidirectional) o'qish orqali matnning semantik va kontekstual ma'lumotlarini o'rganadi. Bu vazifa yordamida BERT o'z-o'zini o'rgatadi va ba'zi so'zlarni yashiradi. Model, yashirilgan so'zlarni kontekstga asoslanib aniqlashga harakat qiladi.

$$P(w_i | w_1, w_2, \dots, w_{i-1}, [MASK], w_{i+1}, \dots, w_n) \quad (\text{MLM})$$

Bu yerda w_i - yashirilgan so'z, va model tomonidan boshqa so'zlar asosida uni aniqlashga harakat qilinadi.

Chuqur neyron tarmoqlari (ayniqsa, RNN va LSTM) matnni tahlil qilishda ishlatiladi, ularning asosiy maqsadi matnni qisqartirishni optimallashtirishdir. Bu yerda **Encoder-Decoder** arxitekturasi ishlatiladi, unda Encoder matnni kodlaydi, Decoder esa qisqartirishni yaratadi. har bir so'z x_i uchun encoder formulaga asosan yangi representatsiya h_i ni yaratadi:

$$h_i = f_{encoder}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Bu yerda $f_{encoder}$ - encoder tarmog'ining transformator yoki RNN qatlamlaridan olingan funksiyadir. Umumiy xulosa olishda esa quyidagi formulaga murojaat qilamiz:

$$Summary = \{s | score(s_i) > \theta\}$$

Yuqoridagi formula orqali katta hajmdagi ma'lumotdan qisqa va mazmunli natija olinadi. BERT va chuqur neyron tarmoqlarining integratsiyasi matnni qisqartirishda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. BERT modelining semantik va kontekstual ma'lumotlarni o'zida aks ettiruvchi xususiyatlari, matnni chuqur o'rganish orqali yanada aniqroq qisqartirishlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Chuqur neyron tarmog'i (encoder-decoder) BERT tomonidan yaratilgan matn vakillarini (embeddings) qo'llanib, qisqartirish jarayonini optimallashtiradi. Shuningdek, attention mexanizmi modelga matnning eng muhim qismlariga e'tibor qaratish imkonini berib, natijada yuqori sifatli qisqartirishlar ishlab chiqiladi. Bu yondashuv matnni qisqartirishda an'anaviy metodlarga nisbatan sezilarli samaradorlikni ta'minlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gambhir, M.; Gupta, V. Recent automatic text summarization techniques: A survey. *Artif. Intell. Rev.* **2017**, *47*, 1–66. [CrossRef]
2. Gupta, S.; Gupta, S.K. Abstractive summarization: An overview of the state of the art. *Expert Syst. Appl.* **2019**, *121*, 49–65. [CrossRef]

3. Thu, H.N.T.; Huu, Q.N.; Ngoc, T.N.T. A supervised learning method combine with dimensionality reduction in Vietnamese text summarization. In Proceedings of the 2013 Computing, Communications and IT Applications Conference (ComComAp), Hong Kong, China, 1–4 April 2013; pp. 69–73.
 4. Abuobieda, A.; Salim, N.; Kumar, Y.J.; Osman, A.H. Opposition differential evolution based method for text summarization. In Proceedings of the Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Kuala Lumpur, Malaysia, 18–20 March 2013; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2013; pp. 487–496.
 5. Kabeer, R.; Idicula, S.M. Text summarization for Malayalam documents—An experience. In Proceedings of the 2014 International Conference on Data Science & Engineering (ICDSE), Chicago, IL, USA, 31 March–4 April 2014; pp. 145–150.
 6. Hong, K.; Nenkova, A. Improving the estimation of word importance for news multi-document summarization. In Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Gothenburg, Sweden, 26–30 April 2014; pp. 712–721.
 7. Fattah, M.A. A hybrid machine learning model for multi-document summarization. *Appl. Intell.* 2014, 40, 592–600. [CrossRef].
 8. M. Hu and B. Liu, “Mining and summarizing customer reviews,” in *Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, pp. 168–177, ACM, 2004.
 9. L. Zhuang, F. Jing, and X.-Y. Zhu, “Movie review mining and summarization,” in *Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and knowledge management*, pp. 43–50, ACM, 2006.
 10. I. F. Moawad and M. Aref, “Semantic graph reduction approach for abstractive text summarization,” in *2012 Seventh International Conference on Computer Engineering & Systems (ICCES)*, pp. 132–138, IEEE, 2012.
 11. R. Nallapati, B. Zhou, C. Gulcehre, B. Xiang, *et al.*, “Abstractive text summarization using sequence-to-sequence rnns and beyond,” *arXiv preprint arXiv:1602.06023*, 2016.
- A. M. Rush, S. Chopra, and J. Weston, “A neural attention model for abstractive sentence summarization,” *arXiv preprint arXiv:1509.00685*, 2015.